

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

RAQAMLASHGAN TA‘LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI

i.f.n.(PhD) Ko‘chimov Abdujamil Hamraqulovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

kuchimov7474@jmail.com

Boltayeva Mohichexra Jamshid qizi

bmoichexra@bk.ru

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy raqamlashtirilgan iqtisodiyotda ta‘lim sohasining raqamlashtirilishi va uning afzalliklari, registrar ofis tizimining talabalar va universitet rahbariyati uchun yaratuvchi imkoniyatlari va samaralari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, registratsion ofis, veb-iqtisodiyot, globallasuv, tranzaksiya harajatlari, akademik erkinlik, o‘quv yuklama, kredit-modul tizimi.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. Bu noldan boshlab yaratilishi lozim bo‘lgan qandaydir boshqacha iqtisodiy tizim emas. Bu yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko‘chirish deganidir. Raqamli iqtisodiyot korrupsiya va “qora iqtisodiyot”ning asosiy kushandasidir. Chunki, raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytda ma’lumotlarni tez taqdim etadi. Bunday sharoitda biron bir ma’lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to‘liq axborot almashishning iloji yo‘q. Kompyuter hammasini ochiq namoyon qiladi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir. Rivojlangan davlatlarda raqamli iqtisodiyotni joriy etish va hayotga tadbiiq etishga allaqachon kirishilgan. Jahon iqtisodiyotining globallasuvi va texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida O‘zbekistonning iqtisodiy taraqqiyotiga raqamli iqtisodiyotni rivojlantirmasdan erishib bo‘lmaydi. Prezidentimizning 2020 yil 28

apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida 2023 yilga borib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2, ushbu sohadagi xizmatlar hajmini 3 baravar oshirish, ular eksportini 100 million AQSh dollariga yetkazish vazifasi qo‘yilgan [2].

Ta‘limdagi islohotlar kelajakda katta samaralar berishini rivojlangan mamlakatlar tajribasi yaqqol ko‘rsatib turibdi. Shu bois davlatimiz rahbari tomonidan ham ushbu soha rivojiga jiddiy ahamiyat qaratilgan holda, bu masalaga barcha kuch-imkoniyatlar safarbar etilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoniga 1-ilova bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ning 3-bob, 2-paragrafidagi ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish belgilab berilgan [1]. OTMlarning kredit-modul tizimiga o‘tishi oliy ta‘lim sohasida bir qancha muhim masalalar haqida ham bosh qotirishni talab etadi. Bulardan eng asosiylari: a) Oliy ta‘lim tizimlarining akademik erkinligi, b) professor-o‘qituvchilarning o‘quv yuklamalari hisoblash masalalaridir.

Hozirda aksariyat mahalliy Oliy ta‘lim tizimlarida ta‘lim jarayonini tashkil etish va talabalarning murojaatlari bilan ishlash masalalari Oliy ta‘lim tizimining bir nechta ichki tuzilmalari tomonidan alohida amalga oshiriladi. Masalan talabaga o‘qishdan ma‘lumotnoma kerak bo‘lsa, u odatda dekanat eshigiga boradi. O‘quv shartnoma to‘lovi masalasi bo‘yicha esa OTMning marketing yoki moliya bo‘limiga yuguradi. Diplom ilovasi nusxasi yoki diplomini olish uchun esa kadrlar bo‘limi yoki yana dekanat eshigi oldida sarg‘ayib turishiga to‘g‘ri kelishi mumkin. Talaba biror bir imtihondan qolib ketgan bo‘lsa, qayta imtihon uchun u yana dekanat yoki o‘quv bo‘limi eshigini taqillatadi. Bunda talabaning murojaatini qay darajada ko‘rib chiqilishi o‘sha bo‘limlardagi mas‘ul xodimning kasbiy malaka kompetensiyasiga, qolaversa vaqtiga va ba‘zida esa uning kayfiyatiga yoki tanishligiga bog‘liq. Universitetning talabalar bilan munosabatlarini bu tarzda tashkil etilganligi ko‘p holatlarda sarsongarchilik va korrupsiyaga ham yo‘l ochadi. Misol uchun ko‘pgina hollarda o‘z ishini vaqtida bitishini hohlagan talaba tegishli bo‘limga hech bo‘lmasa bitta “plitka shokolad” bilan kirishi bu yillar davomida shakllangan an‘ana desak ham bo‘laveradi. Aslida bunday xizmatlarning barchasi talabalarga tezkor tarzda, hech qanday minnatsiz va tanish-bilishsiz ko‘rsatilishi kerak bo‘lgan xizmat turlaridir [3].

Kredit-modul tizimiga o‘tish esa vaziyatni yanada murakkab holatga keltiradi. Boshqacha aytganda, ta‘limning kredit-modul tizimini registratsion ofissiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Endilikda talaba har o‘quv yili va semestr boshida o‘z o‘quv dasturini shakllantirib oladi. Talabalar tanlov fanlariga

ro'yxatdan o'tishi yoki ularni o'zgartirishni asosan onlayn tarzda amalga oshirsada, onlayn ma'lumotlarni qayd etish, ularni muvofiqlashtirib turuvchi tuzilmaga ehtiyoj tug'iladi. Bundan tashqari talaba muayyan fan bo'yicha imtihondan yiqilib, imtihonni qayta topshirishi yoki fanni qayta o'qishiga to'g'ri kelsa, bunday hollarda murojaatlar kimga, qay tarzda beriladi, - degan savollar tug'iladi. Va nihoyat talaba muayyan fandan olgan bahosidan norozi bo'lib, appelyatsiya huquqini amalga oshirmoqchi bo'lsa, bunday murojaatlarni qabul qilish va qayd etish uchun yo'naltiruvchi tuzilmaga zarurat tug'iladi. Bularning barchasi ma'lum ma'noda markazlashgan ma'lumotlar bazasiga ega bo'lish va ularni boshqarishni taqozo etadi.

Rivojlangan davlatlar universitetlari amaliyotida bu kabi xizmatlarning aksariyati “Registration office” tomonidan amalga oshiriladi. “Registration office” universitetdagi o'z funksiyasiga ega bo'lgan bo'linma hisoblanib, u universitetga talabalarni o'qishga qabul qilingan kunlaridan boshlab toki ular o'qishni bitirgunga qadar bo'lgan davrda ularga o'quv jarayoni bilan bog'liq barcha ma'muriy masalalarda to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatuvchi markazlashgan ma'muriy tuzilmadir. Ayrim oliy ta'lim tashkilotlarida ushbu tuzilmani yana «talabalar xizmati» (Student services), «talabalar xizmati nuqtasi» (student service point) deb ham atashadi [4].

Registratsion ofisni boshqacha qilib aytganda oliy ta'lim tashkilotining “yagona darchasi” deyish mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimiz hukumati tomonidan aholi bilan ishlashda yagona darcha amaliyoti qancha qulaylik va ijobiy natijalar olib kelgan bo'lsa, OTMlarda ham registratsion ofisni tashkil etilishidan ham shunday natijalar kutish mumkin. Ya'ni registratsion ofis, Oliy ta'lim tashkilotining asosiy xizmatlarini talabalarga bir joydan turib tezkor, samarali va shaffof tarzda amalga oshirish imkoniyatini yaratadi [6].

Registratsion ofis orqali talabalarga quyidagi xizmatlar amalga oshiriladi:

- Bo'lg'usi talabalar va ularning yaqinlariga OTMdagi dasturlar haqida ma'lumot berish (Orientations);
- O'qishga qabul qilingan talabalarni qayd etish (Enrollments);
- O'quv dasturidagi o'quv yili yoki semestr fanlariga ro'yxatdan o'tkazish (Course registrations);
- Talabalarning fanlar bo'yicha baho va kreditlarini qayd qilish va o'tkazish (Grade registration);
- Talabalarga o'qish joyidan ma'lumotnomalar berish (Confirmation letters);
- Talabalarga bitiruv diplomi va diplom ilovalarini taqdim etish (Transcripts and Diplomas);

- Talabalar uchun stipendiya va moliyaviy yordam ko‘rsatish (Processing financial aid applications);
- Talabalarning o‘qish shartnoma to‘lovlarini qabul qiladi (Processing tuition fee payments);
- Universitet akademik kalendarini ishlab chiqishni muvofiqlashtirish (development of academic calendars);
- Universitet dastur kataloglarini ishlab chiqish jarayonini muvofiqlashtirish (overseeing course catalogue development);
- Talabalar va o‘quv dasturlari bo‘yicha statistik ma‘lumotlarni yuritish va shaffof tarzda chop etish [3].

Xullas, registratsion ofisga talabalar yuqorida belgilangan barcha masalalar bo‘yicha murojaat qiladi. Ko‘rib turganingizdek, registratsion ofis tizimi mavjud OTMlarda talabalar universitet rahbariyati yoki fakultet dekanini qabuliga har xil ma‘muriy savollar bilan murojaat qilishlariga xojat qolmaydi. Dekanat ham o‘zining funksional vazifalari bilan to‘laqonli shug‘ullanishga imkoniyati oshadi. Bu tizimda talaba ham universitetda o‘z o‘qishi bilan bog‘liq masalalarda asosan dars auditoriyalari, kutubxona va registratsion ofisdan boshqa joyga murojaat qilishga ehtiyoj qolmaydi. Ular dekanat, marketing bo‘limi yoki boshqa bo‘limlarning eshigi yonida kutib, vaqt va asablarini yo‘qotmaydilar, ya‘ni tranzaksiya harajatlari nolga intiladi[5]. Hozirda esa birgina dekanat misolida oladigan bo‘lsak, aynan talabalar bilan ishlash uchun ma‘sul xodimlarning ajratilmaganligi, bu kabi murojaatlarni odatda dekanatda faoliyat yuritayotgan kotibalar bo‘sh vaqtlarida amalga oshiradilar. Bu tizim yana OTMda mayda korrupsiya elementlarini shakllanishiga ham sabab bo‘ladi. Registratsion ofis AQSh, Kanada va Yevropaning deyarli barcha universitet, kollej va ba‘zi holatlarda esa maktablarida ham tashkil etilgan. Amerika va Angliya OTMlarida bu bo‘lim dastavval talabalar baholarini yagona joyda saqlash va uni tartibga solish maqsadida ochilgan bo‘lsa, keyinchalik uning vazifalari kengaytirilgan. Registratsion ofisi joylashuvi qulay, bir paytni o‘zida bir nechta talabalarga xizmat ko‘rsata oladigan sharoitlarga ega bo‘lgan binoda ajratilgan bo‘lishi zarur. Bundan tashqari unda elektron tizim integratsiyalashuvi juda yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lishi talab etiladi. Chunki talabalar murojaatlari asosan elektron tarzda hal etiladi. Bundan tashqari ko‘pgina Oliy ta‘lim tizimlarida haligacha talabalar baholarini reyting daftarchasi yoki rus tilida “zachyotka”da qayd etib borish tizimi mavjud. Aslida talaba o‘zi onlayn rejimda o‘z akademik karyerasini kuzatib boradigan yagona elektron bazaga ega bo‘lishi kerak. Yevropa, Amerika va Osiyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida bu ishlar yagona markazlashgan bo‘lim tomonidan yuritiladi. Yaxshi universitet deganda o‘zining kuchli professor o‘qituvchilari bilan birga ta‘limni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish,

talabalarga yaratilgan qulaylik va imkoniyatlar ham nazarda tutiladi.

Qisqacha qilib aytadigan bo‘lsak, Oliy ta’lim tizimlarida registratsion ofisni tashkil etilishi universitet ta’lim jarayonini ma’muriy boshqarish tizimini yanada shaffoflashuviga, talabalar murojaatlarini tezkor va sifatli ko‘rib chiqilishiga, shuningdek, universitet boshqaruv tizimining takomillashuvi hisobiga yirik hajmdagi mablag‘larning tejab qolinishiga xizmat qilishi mumkin. Zero talabaning OTMga kirishdan asosiy maqsadi - bu bilim olishdir. Shunday ekan, uning vaqti ma’muriy muammolar bilan bog‘liq ovoragarchiliklarga sarf bo‘lmasligi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4699-son qarori (5-ilovasining 14-bandi).

3. V. O‘rinov, M. Sultonov, A. Umarov, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tashkilotlarida ECTS kredit-modul tizimi: Asosiy tushuncha va qoidalar. Toshkent – “Ma’naviyat” – 2020. 80-84 b.

4. “Xalq so‘zi” gazetasi. Kredit-modul tizimi talabalarga xizmat kursatishda kanday kulayliklarni yaratadig yoxud «registrator ofis» imkoniyatlari. 2020 yil 27 oktabr, № 226 (7728).

5. A.Ko‘chimov. Abduhamidov E. Aynaqulov M. Uy xo‘jaligidagi oilaviy tadbirkorlikning institutsional asoslari. “O‘zbekiston iqtisodiyotini institutsional rivojlantirish: yutuqlar, muammolar, yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy - amaliy konferentsiyasi 2016 yil 12 mart.

6. A.Ko‘chimov. Abduhamidov E. Aynaqulov M. “Yagona darcha” tamoyili - iqtisodiyotning shaffofligini ta’minlovchi vosita sifatida. “O‘zbekiston iqtisodiyotini institutsional rivojlantirish: yutuqlar, muammolar, yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy - amaliy konferentsiyasi 2016 yil 12 mart.

7. <https://topuch.ru/download/1-registrator-ofisi-nima-registrator-ofisi-faoliyati.docx>

8. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>

9. https://www.researchgate.net/publication/356857900_raqamli_iqtisodi_yot_tushunchasi_afzalliklari_va_amaliy_ahamiyati

10. <https://lex.uz/docs/-5458249>